

FOYDALI QAZILMALARNI ER OSTI USULIDA QAZIB OLIISHDA NOBUDGARCHILIK VA SIFATSIZLANISH ASOSLARI

F.M.Olimov¹, A.S.Ismailov²

¹Islom Karimov nomidagi ToshDTU tayanch doktoranti (PhD),

²Islom Karimov nomidagi ToshDTU “Ko‘mir va qatlamli konlar geotexnologiyasi”
kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6375685>

Annotatsiya: Ushbu maqolada er osti konida halokat va yo‘qotishlarning sabablari haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Nobudgarchilik, sifatsizlanish, kon bosimi, kon bosimini boshqarish, ajratib olish koeffitsiyenti, optimallashtirish, kon-geologik ta‘sir, kon-texnik ta‘sir, selik.

Barcha turdagi foydali qazilmalarni qazib olishda ularni to‘liqroq va massivdagi sifatini saqlagan holda qazib olish konchilik sanoatining asosiy muammolaridan biri hisoblanadi. “Dehqonobod kaliy o‘g‘itlar zavodi” MCHJ Tapaqo‘ton tog‘-kon majmuasida nobudgarchilik va sifatsizlanishni ilmiy tadqiq qilish uchun biz avvalo har bir jarayondagi nobudgarchilik va sifatsizlanishni kelib chiqish sabablarini o‘rganib ko‘rdik. “Dehqonobod kaliy o‘g‘itlar zavodi” MCHJ Tapaqo‘ton tog‘-kon majmuasi va boshqa silvinit rudaslarini qazib oladigan konchilik korxonalaridagi nobudgarchilik va sifatsizlanish ko‘rsatkichlarining nazariy tahlili bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirdik.

Foydali qazilmalarga bo‘lgan talabning ko‘payishi er ostidan foydali qazilmalarni yanada to‘laroq qazib olish usullarini ishlab chiqishga asos bo‘ldi. Sifatli va to‘laroq qazib olish usullarini ishlab chiqishning roli va ahamiyati yildan-yilga ortib bormoqda. Hozirda qazib olish tizimi va kon bosimini boshqarish usullarini takomillashtirishga katta e‘tibor berilmoqda.

Qazish ishlarining chuqurlashib borishi natijasida kon-geologik sharoitlar murakkablashib borishi, gazodinamik hodisalarning sodir bo‘lish ehtimoli, shaxta (rudnik) atmosferasi haroratining ko‘tarilishi kabi omillarning mavjudligi konchilik sanoati korxonalarida kon qazish ishlarining o‘ziga xosligini ifodalaydi. [1; b. 3]

Balans zaxiraga ajratib olish zarur bo‘lgan sanoat zaxirasi va loyihada belgilangan rudaning miqdor yo‘qotilishi, bu oxirigacha qazib olinishi rejalanmagan zaxiralar kiradi (masalan, muhofazalovchi jismlarda qoldirilgan rudalar). [2; b. 250]

Sanoat zaxirasini qazib olish jarayonida rudaning bir qismi yo‘qotiladi, bu yo‘qotilishsh ekspluatsion yo‘qotilish deyiladi. [1; b. 6]

SHaxta maydonining eng qulay (optimal) iqtisodiy jihatdan samarali o‘lchami 1 t ruda zaxirasini qazib chiqarishga sarflanadigan umumiy xarajatning eng kichik bo‘lganligidir. [1; b. 17]

Konchilik korxonaları amaliyoti shuni ko‘rsatadiki, kon qazish korxonalarining ishlab chiqarish quvvati qancha katta bo‘lsa, uning texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari shuncha yaxshi bo‘ladi, ya‘ni quvvati katta korxonalarda mehnat unumdorligi yuqori bo‘lib, mahsulot tannarxi nisbatan kichik bo‘ladi. Bu esa, o‘z navbatida korxonaning foydasi, rentabellik darajasi va boshqa ishlab chiqarish ko‘rsatkichlarining oshishiga ijobiy ta‘sir etadi. [3; b.18].

Shaxta maydonini qazib olishda balans zaxiraning hammasi yer yuziga chiqarib berilmaydi, uning bir qismi yer ostida qolib ketadi. Foydali qazilma balans zaxirasining yer ostida qolib ketadigan qismi foydali qazilmaning nobudgarchiligi deyiladi. Nobudgarchilik miqdori foizlarda yoki yo'qotilish koeffitsienti ko'rinishida baholanadi.

Yo'qotilish koeffitsienti yo'qotilgan foydali qazilma miqdorini balans zaxiraga nisbati orqali aniqlanadi.

Foydali qazilmalar yo'qotilishi uch guruhga ajratiladi.

1. Muhofaza va to'siq seliklarida qoldiriladigan umumshaxta yo'qotilishi.

Muhofaza seliklari kon ishlarining yer yuzida joylashgan sun'iy va tabiiy obyektlarga yoki kon ahimlariga ko'rsatadigan salbiy ta'sirlardan muhofaza qilishni ta'minlaydi. To'siq seliklari esa shaxta maydonidagi saqlanishi lozim bo'lgan kon lahimlariga yer yuzidagi yoki yer osti suvlarini, shuningdek, gaz yoki loyqalarni qazib olingan bo'shliq va tugatilgan kon lahimlari orqali sizib yoki yorib kirishidan saqlaydi.

2. Kondagi geologik buzilishlar va gidrogeologik sharoitlar bilan bog'liq bo'lgan yo'qotilishlar.

3. Ekspluatatsion yo'qotilishlar. Ular quyidagilardan tashkil topadi: maydon bo'yicha yo'qotilish (tayyorlov lahimlari muhofaza seliklarning qazib olinmaydigan qismi, qazish bo'shlig'ida va qazish uchastkalari chegaralarida yo'qotiladigan foydali qazilma); qatlam qalinligi bo'yicha (qazish va tayyorlov lahimlari shifpi, asosi yoki qatlamni qavatlariga bo'lib qazib olishda qavatlar orasida qoldiriladigan ko'mir); kon ishlarini noto'g'ri olib borish natijasidagi yo'qotilishlar (lahimlarning o'pirilishi yoki suv bilan to'lib qolishi natijasida qoldiriladigan seliklar); shaxta maydoni alohida qismlarini bir-biridan ajratish maqsadida qoldiriladigan yong'inga qarshi seliklar; portlatish ishlari, tashish jarayonlari va shu kabi ishlarda sodir bo'ladigan nobudgarchiliklar. [3; b.21].

Taxminiy hisoblashlar uchun qatlamning qalinligiga nisbatan ajratib olish koeffitsiyentining qiymatini quyidagi miqdorlarda qa'bul qilish tavsiya etiladi:

yupqa qatlamlar uchun – 0,92–0,90;

o'rtacha qalinlikdagi qatlamlar uchun – 0,90–0,85;

qalin qiyaroq qatlamlar uchun – 0,85–0,82;

qalin tik qatlamlar uchun – 0,82–0,80. [3; b.23].

Kon bosimi – bu kon lahimi atrofini o'rab turgan tog' jinslari massivida hosil bo'lgan kuchlanish. Bu kuchlanish natijasida kon lahimi mustahkamlagichlarining deformatsiyalanishi yoki buzilishi, ship jinslarining cho'kishi yoki buzilishi, lahim zaminining qavarishi, seliklarning burdalanishi, to'ldirilgan massivning zichlanishi kabi jarayonlar sodir bo'lishi shaklida namoyon bo'ladi.

Kon bosimining namoyon bo'lish tavsifiga turli omillar ta'sir etadi. Bu omillar ikkita – geologik va kon-texnik – guruhlariga ajratiladi. Birinchi guruhga qatlam va tog' jinslarining fizik-mexanik xususiyatlari, qatlamning og'ish burchagi, qalinligi va joylashish chuqurligi, konning suvdorlik darajasi, ship va zamin jinslarining tarkibi kabi omillar kiradi. Ikkinchi guruhga esa, lahimlarning o'lchamlari, xizmat qilish muddati, tozalash kavjoylarining siljish tezligi, foydali qazilmani massivdan ajratib olish usuli, mustahkamlagichlar konstruksiyasi va tavsifi, kon bosimini boshqarish usullari kiradi.

Biz shu vaqtga qadar bajarilgan ilmiy tadqiqot ishlari va fan-texnikaning hozirgi yutuqlarini tahlil qilish jarayonida quyidagilarni xulosa qildik.

1. Taxminiy hisoblashlar uchun qatlamning qalinligiga nisbatan ajratib olish koeffitsiyentining qiymatini qalin qiyaroq qatlamlar uchun 0,85–0,82 ni tashkil qilishi kerak. Ammo “Dehqonobod kaliy o‘g‘itlar zavodi” MCHJ Tepaqo‘ton tog‘-kon majmuasida bu ko‘rsatkich hozirgi kunda 0,44 ni tashkil etadi.

2. Nobudgarchilik va sifatsizlanishlarni geologo-texnologik o‘rganishga va baholashga ilmiy-uslubiy yondashish va nobudgarchilik va sifatsizlanishlardan keladigan iqtisodiy zararni o‘rganish va baholash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

3. Sovet davridagi konchilik ishlari adabiyotlarida rudniklarni yillik qazib chiqarish quvvati va xizmat muddatiga sifatsizlanish va nobudgarchiliklarning ta’siri katta ekani haqida ma’lumotlar keltirilgan. Shuning uchun ham sifatsizlanish va nobudgarchilikni kamaytirish orqali barcha konlarni xizmat muddatini va yillik qazib chiqarish quvvatini ham oshirish imkoniyatiga ega bo‘lish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Misliboev I., Umarov F. Er osti kon ishlari texnologiyasi // Darslik. Tashkent: YOshlar nashriyot uyi, 2020 s 3-19.
2. Richard Woldendorp, Jim Wark, Karlheinz Spitz, John Trudenger., The world of mining. // -press: CRC published: January 2012, s -250.
3. Sagatov N.X. Qatlamli konlarni er osti usulida qazib olish. O‘quv qo‘llanma: Faylasuflar nashriyoti, Toshkent, 2013, 15 s.

